
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616.3

DOI 10.5281/zenodo.13935079

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ХОЛЕЛИТИАЗ: ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

EXPERIMENTAL CHOLELITHIASIS: ETIOLOGY AND PATHOGENESIS

АЛЕКСЕЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА,

старший преподаватель,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

МИХАЙЛОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

КОВАЛЕВА КСЕНИЯ ВИКТОРОВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

СЕТТАРОВА КАРОЛИНА ВИКТОРОВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

ALEKSEEVA NATALIA VIKTOROVNA,

Senior lecturer,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

MIKHAILOV KONSTANTIN PAVLOVICH,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

KOVALEVA KSENIA VIKTOROVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

SETTAROVA KAROLINA VIKTOROVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В данной статье представлена экспериментальная модель холелитиаза с авторской концепцией этиологии и патогенеза заболевания. В исследовании применен экспериментальный метод (опыт проведен на морских свинках). Проанализированы патофизиологические особенности развития и течения холелитиаза. Определены наиболее значимые механизмы развития холелитиаза. Изучена динамика развития токсического гепатита с экзогенной гиперлипидемией и гипергликемией и динамики структурных изменений у животных без лечения и с экспериментальной терапией на протяжении 3 месяцев. В результате проведенного исследования установлены факторы, увеличивающие риск развития желчнокаменной болезни.

This article presents an experimental model of cholelithiasis with the author's concept of the etiology and pathogenesis of the disease. An experimental method was used in the study (the experiment was conducted on guinea pigs). The pathophysiological features of the development and course of cholelithiasis are analyzed. The most significant mechanisms of cholelithiasis development have been identified. The dynamics of the development of toxic hepatitis with exogenous hyperlipidemia and hyperglycemia and the dynamics of

structural changes in animals without treatment and with experimental therapy for 3 months were studied. As a result of the study, factors that increase the risk of developing gallstone disease have been identified.

Ключевые слова: холелитиаз, желчнокаменная болезнь, сахар, жир, гиподинамия, камни желчного пузыря.

Key words: cholelithiasis, gallstone disease, sugar, fat, physical inactivity, gallstones.

Введение.

На сегодняшний день заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей вызывают огромный интерес среди всех болезней органов пищеварения. Одной из наиболее распространенных патологий данных органов является желчнокаменная болезнь (ЖКБ). Это хроническое заболевание, сопровождающееся образованием твердых конкрементов в желчном пузыре и желчевыводящих путях. Наиболее часто камни обнаруживаются в желчном пузыре, реже – во внутрипеченочных и внепеченочных протоках. В результате ЖКБ могут возникнуть такие осложнения как холецистит, острый холангит и панкреатит, поэтому вопросы профилактики развития и лечения желчнокаменной болезни занимают особое место в медицине.

Актуальность исследования.

Ежегодно заболеваемость ЖКБ возрастает. Повышенный интерес к данной патологии связан также со значительным ростом числа больных с холециститом (так, у 60-80% больных с холециститом выявляются камни в желчном пузыре), относительно высокой послеоперационной летальностью после данных заболеваний, возрастающим числом повторных и реконструктивных операций на желчных протоках, проводимых из-за неполноценности первичных хирургических вмешательств. По данным Всемирной организации здравоохранения желчнокаменной болезнью страдают 10-15% населения планеты, а всего на заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей приходится 25-50% больных среди всех патологий органов пищеварения. ЖКБ часто сочетается с заболеваниями, при которых происходит повышение содержания холестерина в крови: атеросклероз, сахарный диабет, ожирение [1].

Литературный обзор.

Выделяют несколько теорий этиологии ЖКБ: инфекционная теория, теория нарушенного холестерина обмена, теория застойного желчного пузыря, наследственная теория, аллергическая теория, теория расстройства обмена веществ и другие. Однако наиболее значимыми механизмами развития холелитиаза являются печеночно-обменный и пузырьно-воспалительный. При первом механизме происходят физико-химические изменения в составе желчи, а также избыточное выделение холестерина в желчь, что приводит к образованию и агрегации холестериновых кристаллов, являющихся первым звеном в развитии камней. В основе пузырьно-воспалительного механизма лежит бактериальное обсеменение желчного пузыря, желчевыводящих протоков [2]. Учеными были обнаружены особые виды представителей рода *Helicobacter*, находящиеся в желчи, тканях желчного пузыря, а также выявлен *Helicobacter pylori* в желчных камнях у больных с хроническим калькулезным холециститом [4; 10].

В развитии желчнокаменной болезни юольшое значение имеют генетические факторы. Учеными изучен ряд генов, играющий ключевую роль в образовании и росте камней в желчном пузыре, желчевыводящих протоках. Известно, что ЖКБ чаще встречается у женщин, чем у мужчин (соотношение частоты встречаемости варьирует от 3:1 до 8:1), а с возрастом (от 65 лет) количество больных значительно возрастает на 25% и более. Особую роль в развитии холелитиаза играет конституция человека: у больных гиперстенического типа телосложения частота встречаемости желчнокаменной болезни значительно выше. По данным медицин-

ской статистики у людей с избыточной массой тела частота встречаемости ЖКБ составляет примерно 27% [1]. Следует учитывать эмбриональные особенности организма, так как некоторые врожденные аномалии развития способны приводить к затруднению оттока желчи. Кроме изменения физико-химических свойств желчи, по мнению многих специалистов, к развитию холелитиаза приводит малоподвижный образ жизни, длительное нарушение питания, вредные привычки (употребление алкоголя), постоянное эмоциональное перенапряжение, гормональный сбой, а также воспалительно-дистрофические изменения в гепатобилиарной системе.

Цель исследования: разработать экспериментальную модель холелитиаза с авторской концепцией этиологии и патогенеза.

Задачи исследования:

1. Проанализировать патофизиологические особенности развития и течения холелитиаза.
2. Исследовать динамику развития токсического гепатита с экзогенной гиперлипидемией и гипергликемией и динамики структурных изменений у животных без лечения и с экспериментальной терапией на протяжении 3 месяцев.

Материалы и методы.

Эксперимент проведен на морских свинках, содержащихся в условиях вивариума медицинского факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова, имеющих свободный доступ к воде и пище, $t=22\pm 1^\circ\text{C}$. На момент начала опыта возраст животных составлял 4 месяца.

Для создания экспериментального холелитиаза в условиях вивариума морские свинки были подвержены трехмесячному воздействию следующих факторов:

1. Условиям гиподинамии.
2. Ежедневному приему животного (свиного) жира в количестве 4 мг/кг. Жир растапливался до жидкого состояния и вводился *per os*.
3. Ежедневному повышенному, по сравнению с суточной нормой, приему рафинированного сахара в количестве 50 мг/сут. на 250 мл воды.
4. Четырехкратному токсическому поражению печени тетрахлорметаном (в количестве 0,2 мл/кг вещество вводилось подкожно в области шеи). Инъекции проводились через 1 месяц после начала экспериментальной части исследования с интервалом в 1 день [5].

Для проведения экспериментальной части животные были разделены на следующие 4 группы:

- 1 группа (n=20) – повреждение печени тетрахлорметаном (0,2 мл/кг подкожно), прием жира (4 мг/кг).
- 2 группа (n=20) – повреждение печени тетрахлорметаном (0,2 мл/кг подкожно), прием жира (4 мг/кг), прием сахара (50 мг на 250 мл воды каждые сутки).
- 3 группа (n=20) – повреждение печени тетрахлорметаном (0,2 мл/кг подкожно), прием жира (4 мг/кг), прием сахара (50 мг на 250 мл воды каждые сутки), лечение (силитар) [6; 7].
- 4 группа (n=20) – интактная группа.

Результаты и обсуждения.

Для создания модели желчнокаменной болезни использовались морские свинки женского пола, который наиболее чаще подвержен развитию холелитиаза. В опыте участвовали взрослые особи (от 4 месяцев), поскольку с увеличением возраста риск развития ЖКБ пропорционально возрастает.

Одним из этиологических факторов развития желчнокаменной болезни является гиподинамия, поэтому экспериментальные животные были помещены в клетки с маленькой площадью относительно размеров испытуемых. В таких клетках физическая активность морских свинок ограничивалась, поэтому на протяжении всей практической части исследования они находились в условиях малоподвижного образа жизни.

Ежедневный прием животного жира привел к обменным нарушениям и развитию ожирения, являющегося фактором риска желчнокаменной болезни. Повышение уровня холестерина и желчных кислот, нарушение их метаболизма приводит к сгущению и застою желчи, а затем к развитию конкрементов в желчном пузыре. На фоне гиперлипидемии морские свинки также ограничивались в приеме клетчатки, низкое содержание которой увеличивает риск образования холестериновых желчных камней за счет отрицательного влияния на перистальтику толстой кишки и увеличения продукции вторичных (литогенных) желчных кислот [3].

Избыточный прием экспериментальными животными рафинированного сахара привел к увеличению резистентности к инсулину, повышению его в крови, что способствует активной выработке холестерина печенью и усилению насыщения им желчи. После секреции такой желчи в желчный пузырь холестерин может кристаллизоваться с последующим образованием камней.

В исследованиях механизмов патогенеза острых и хронических повреждений печени используются различные экспериментальные модели, одной из которой является поражение печени при интоксикации тетрахлорметаном (CCl₄). Механизм повреждающего действия CCl₄ основан на образовании в эндоплазматическом ретикулуме активных радикалов, которые формируются при расщеплении тетрахлорметана цитохромом P450. Длительное введение CCl₄ приводит к развитию дистрофических и некротических изменений в печени, которые вызывают развитие фиброза и цирроза печени [3]. На фоне пораженной печени нарушается функция выработки желчи, что способствует развитию заболеваний желчного пузыря [8].

После вскрытия морских свинок первых трех групп в желчном пузыре обнаружались начальные стадии камнеобразования. Далее исследовались органы брюшной полости, обнаружена «мускатную печень» со следующими макроскопическими характеристиками: печень увеличена в размерах, плотной консистенции, с гладкой поверхностью. На разрезе имеет пестрый вид: красно-бурые участки чередуются с желтыми, чем напоминают мускатный орех. Изменение цвета печени обусловлено венозным застоем и особенностями ее ангиоархитектоники [9].

При микроскопическом исследовании печени (окрашивание эритрозинем) в центре долек обнаруживаются расширенные и полнокровные вены и синусоиды, некроз и атрофия гепатоцитов, разрушенные структуры печеночных балок. Полнокровие распространяется до наружной трети синусоидов. На периферии долек просматривается нормальное кровенаполнение синусоидов, сохраненная структура печеночных балок, гепатоциты в состоянии жировой дистрофии.

Выводы.

В результате проведенного исследования была создана модель экспериментального холелитиаза. Полученные результаты подтвердили, что гиподинамия, повышенное содержание в рационе жиров, рафинированного сахара на фоне пораженной печени увеличивают вероятность развития желчнокаменной болезни в несколько раз.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Попова И.Р. Распространенность заболеваний органов пищеварения у пациентов с избыточной массой тела и ожирением // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. 2012. № 5. С. 24-29.
2. Галкин В.А. современные представления о патогенезе холелитиаза как основа принципов профилактики билиарной патологии // Терапевтический архив. 2003. № 1. С. 6-9.
3. Яковлева Л.М. Роль токсически поврежденной печени и экзогенной гиперхолестеринемии в этиологии экспериментального холелитиаза. Казань, 1997. 22 с.

4. Monstein H. Identification of *Helicobacter pylori* DNA in human cholesterol gallstones / H. Monstein, Y. Jonsson, J. Zdolsek, J. Svanvic // Scand.J. Gastroenterol. 2002. Vol. 37 (1). pp. 112-119.
5. Алексеева Н.В., Колотилова М.Л., Иванов Л.Н. Силимар в экспериментальной терапии холелитиаза // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. Приложение № 37. 2011. Т. XXI. № 1. С. 296.
6. Алексеева Н.В., Колотилова М.Л., Иванов Л.Н. Силимар и дюспаталин в экспериментальной терапии холелитиаза // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. Приложение № 39. 2012. Т. XXII. № 2. С.40.
7. Алексеева Н.В., Колотилова М.В., Иванов Л.Н. Силимар в экспериментальной терапии холелитиаза // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. Приложение № 37. 2011. Т. XXI. № 1. С. 296.
8. Мерзликин Н.В., Методы лечения холелитиаза / Н.В. Мерзликин, В.Ф. Подгорнов, Е.В. Семичев, П.С. Бушланов, В.Д. Талачева // Бюллетень Сибирской медицины. 2015. № 14(4). С. 99-109.
9. Hepatic species identified in bile and gallbladder tissue from Chileans with chronic cholecystitis / J. Fox [et al.] // Gastroenterology. 1998. Vol. 114. pp. 755-763.
10. Инфекция *H. pylori* в желчных камнях у детей / К.Т. Момыналиев [и др.] // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. Приложение № 19. 2003. № 3. С. 17-20.

© Алексеева Н.В., Михайлов К.П., Ковалева К.В., Сеттарова К.В., 2024.